

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ В ПОВЕСТИ «САД ЖИЗНИ» Л. Г. БАТЬ».

Ткаченко Алла Викторовна

учитель русского языка и литературы
школы № 210 Мирзо – Улугбекского района г. Ташкента.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10470567>

Изучение творчества и жизнедеятельности Алишера Навои исчисляется несколькими веками, появившиеся в этот период многочисленные исследования и научные труды, посвященные гениальному поэту, характеризуются научным интересом к богатейшему и неисчерпаемому наследию величайшего мыслителя Востока.

Исследование богатейшего творческого наследия великого поэта перешагнуло далеко за пределы Центральной Азии. Жизнь и творчество Навои изучают и в России, о чем свидетельствует монография Г. И. Халлиевой «Узбекская классическая литература в российском востоковедении XX века» научный труд Мирзаева И. К. и Нуровой Г. Т. «Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России» и в Дальнем Зарубежье, чему посвящено диссертационное исследование У. Сатимова «Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западно - европейском востоковедении».

Важно также отметить, что к личности гениального поэта Средневекового Востока обращен не только взор ученых всего мира, для многих литераторов, поэтов и писателей образ Алишера Навои стал источником творческого вдохновения, к примеру: А. И. Дейч «Алишер Навои» (Ташкент 1968г. в соавторстве с Айбеком), М. Шевердин сборник «Рукопись Алишера» (1947г.), Н. Божан «Фархад и Ширин» (1943 г.), Айбек роман «Навои», Л. Г. Бать «Сад жизни».

В нашем исследовании особый интерес представляет повесть русской писательницы Л. Г. Бать «Сад жизни», которая в художественной форме раскрывает образ выдающегося поэта Востока – Алишера Навои. Находясь во время Второй Мировой войны в эвакуации в Ташкенте Л. Г. Бать неслучайно обращается к личности поэта, как высокодуховному и высоконравственному носителю передовых и гуманистических идей, который и вдохновил на творческий подвиг русскую писательницу.

Анализ повести, раскрытие факторов взаимовлияния и взаимообогащения русской и узбекской литератур является важным аспектом нашего рассмотрения, исследования и раскрытия.

Наше исследование также ставит перед собой вопросы раскрытия

системы взглядов, мировоззрения и видения автором повести «Сад жизни» самой личности Алишера Навои, а также его многогранной деятельности, которую он успешно осуществлял на протяжении всей своей жизни. Определение и научная характеристика критериев авторского видения и замысла в раскрытии личности поэта Также в нашей работе проводится анализ стилистических особенностей повести, индивидуальность и оригинальность авторского рассмотрения и раскрытия феномена личности Навои.

В нашей работе используется научный метод сравнительно – сопоставительного анализа с другими авторами, чьи художественные произведения также посвящены раскрытию личности Алишера Навои, его творчеству и жизнедеятельности.

Также в задачи нашего исследования входит изучение композиции повести «Сад жизни», определение и обоснование жанровых особенностей произведения Л. Г. Бать «Сад жизни».

Использованная литература:

1. Халлиева Г. И. Монография «Узбекская классическая литература в российском востоковедении XX века» – Т.: «ЭФФЕКТ-D», 2020.
2. Мирзаев И. К., Нурова Г. Т. «Изучение жизни и творчества Алишера Навои в России - Самарканд, 2021.
3. Сатимов У. Исследование жизни и творчества Алишера Навои в западно – европейском востоковедении. – Москва.: Диссертация на соискание ученой степени доктора наук (DSc) по филологическим наукам - 1996.
4. Дейч А. И. «Алишер Навои» (Ташкент 1968г. в соавторстве с Айбеком)
5. Швердин М. сборник «Рукопись Алишера» (1947г.)
6. Божан Н. «Фархад и Ширин» (1943 г.)
7. Айбек. Навои. Избранные произведения. Том 2. – Москва: Гослитиздат. 1958.
8. Бать Л. Г. Сад жизни. -Ташкент: «Узбекистан». 1968.

